

HOZIRGI DAVRDA O'ZBEKISTONDA SOTSILOGIYAGA OID MUAMMOLAR

Mahamadnabiyeva Sitora Ravshan qizi

Annotatsiya: maqolada hozirgi davrda O'zbekistonda sotsiologiyaga oid muammolar haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mustaqillik, jamiyat, ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilmalari, ijtimoiy jarayonlar, "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari".

Prezidentimiz tashabbusi bilan odamlarni rozi qilishga qaratilgan islohotlar o'z mohiyatiga ko'ra, sotsiologiya fanining amaliy bazasini kuchaytirmoqda. Xususan, aholining turli tabaqasi turmush tarzi, maqsad va qiziqishlarini xonadonma-xonadon yurib o'rganish, xatlovlar o'tkazish, "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" ro'yxatlariga ehtiyojmand oilalar va fuqarolarni kiritish hamda bu ro'yxatdan chiqarish mexanizmi, yoshlar balansini shakllantirish, iqtidorli yoshlar uchun qulay rivojlanish imkoniyatini yaratish, nogironligi bo'lgan fuqarolarni doimiy ish, ta'lim va kasb olish bilan band etish, "1+1" ("Bir tadbirkorga bir ishsiz yosh"), "1+10" ("Bir nuroniy — o'n yoshga murabbiy") tartibi asosida odamlarni bir-biriga bog'lab, ularni faollashtirish, vaziyatni tubdan yaxshilash siyosati shular jumlasidandir.

Ayniqsa, ijtimoiy rivojlanishga kuchli turtki bergan katta islohot davlat xizmati vertikal tizimini aholining eng quyi bo'g'iniga ham etkazish amaliyoti bo'ldi. Prezidentimizning 2022 yil 19 yanvardagi "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan har bir mahallada hokim yordamchisi va yoshlar bilan ishlash uchun belgilangan yoshlar vakili lavozimlarining joriy etilishi joylarda odamlarni rozi qilish va ayni vaqtda amaliy sotsiologiyaning har kuni, har soatda yuritib borilishini ifoda etadi.

O'tgan yillar mobaynida mamlakatimizda sotsiologiya sohasining oliy ta'lim tizimi ham tarkib topdi. Dastlab, 1987 yilda Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida madaniyat sotsiologiyasi bo'limi tashkil etilib, 1997 yilgacha madaniyat sohasi bo'yicha oliy ma'lumotli sotsiolog kadrlar tayyorlab keldi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Madaniyat instituti O'zbekistonda ilk daf'a sotsiologiya fanining yana bir muhim sohasi bo'lgan ijtimoiy ish ta'lim yo'nalishi va magistraturasi ochilishiga asos soldi. 1989 yildan

e'tiboran, Toshkent davlat universitetida sotsiologiya bo'limi o'z faoliyatini boshlab bugungi kungacha oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlab kelmoqda.

SHuningdek, o'tgan 35 yil mobaynida sotsiologiya fani bo'yicha "Sotsiologiya asoslari", "Movarounnahrda jamoatchilik fikri tarixi", "O'zbekistonda jamoatchilik fikri", "Sotsiologiya" (o'quv qo'llanma), "Sotsiologiya terminlari lug'ati", "Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi" (monografiya) va boshqa o'ndan ziyod o'quv qo'llanma va kitoblar nashrdan chiqarildi. Bu yillar mobaynida sotsiologiya fanining ilmiy pedagogik potentsiali ham tarkib topdi. Hozirgi kunga kelib, mazkur fan rivojiga 17 nafar sotsiologiya fanlari doktori (DSc) va 56 nafar sotsiologiya fanlari nomzodi va sotsiologiya bo'yicha (PhD) doktorlari o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Sotsiologiya va ijtimoiy ish sohasining oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash tizimi amal qilmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand davlat universiteti, Farg'ona davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Andijon davlat universiteti singari 12 ta oliy ta'lim muassasasida bakalavr va magistr darajasidagi sotsiologiya va ijtimoiy ish sohasi bo'yicha kadrlar tayyorlanmoqda.

Bu yo'nalishda so'nggi 5 yilda doktorantura, stajirovka shaklidagi oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli ham yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, sotsiologiya fani bo'yicha sotsiologiya fani doktori (DSc) va sotsiologiya bo'yicha falsafa doktori (PhD) tayyorlaydigan 3 ta ixtisoslashgan ilmiy kengash faol ishlab kelmoqda.

Mustaqillikka erishilgandan so'nggi 30 yil mobaynida jamiyatning ijtimoiy qiyofasi ham tubdan o'zgardi. Agar sobiq sho'rolar davrida jamiyatda uchta katta ijtimoiy sinf (ishchilar, dehqonlar va ziyolilar) va kommunistik partiya rahbarlari va faollaridan iborat elita qatlami mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib jamiyatimizda tadbirkorlar, xizmat sohasi vakillari, fermerlar, harbiylar, bankirlar, olimlar, pedagoglar, yollanma dehqonlar va ishchilar, ishsizlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, axborot texnologiyalari mutaxassislari, uyushgan va uyushmagan yoshlar va boshqa ijtimoiy tabaqalar tarkib topdi. Ayniqsa, so'nggi besh-olti yilda ijtimoiy tabaqalar transformatsiyasi o'ta jadallashdi. Qisqa vaqt, ya'ni 2-3 yilda kechagi ishsiz fuqaro tadbirkorlik, fermerlik yoki xizmat sohasiga

kirishib, muvaffaqiyatlarga erishib, o'z qishlog'i, mahallasida ish beruvchi shaxsga aylanayotgani bugun hech kimni hayron qoldirmaydigan ijtimoiy faktga aylandi.

Agar sobiq sho'rolar davrida aholining umumiy iqtisodiy va ijtimoiy holati bir-biriga birmuncha yaqin bo'lgan bo'lsa, yangi O'zbekistonda fuqarolar ham moliyaviy, ham madaniy, ham intellektual jihatdan anchagina farqlanadigan jamiyatga aylandi. Shu asosda odamlarning hayoti, farovonlik darajasi, fikrlash tarzi, maqsadlari, did va saviyalari ham o'zgarib bormoqda. Ilgari odamlarni to'y, ma'raka, urf-odat, choyxona, ulfatchilik birlashtirib kelgan bo'lsa, endilikda odamlar siyosat, tadbirkorlik, sport, madaniyat yo'nalishidagi umumiy nuqtai nazar, did, maqsad, qiziqish, umumiy dunyoqarash, san'at va boshqa omillar negizida birlashishga moyil bo'lmoqda.

Dunyodagi eng rivojlangan millatlarni asosan o'z milliy tiliga hurmat, vatani tarixiga ehtirom, milliy adabiyotiga mehr, san'at va madaniyatiga bog'liqlik, milliy mentalitetiga egalik, milliy xarakteriga sodiqlik, vatanparvarlik, milliy urf-odatlariga rioya etish, mustaqillik ne'matini ulug'lash qadriyatlarini ajratib turadi. Shu bois, Yangi O'zbekistonda milliy yaxlitligimizning ana shu muqaddas to'qqiz ustunining birortasi ham zaiflashuviga aslo yo'l qo'ymasligimiz lozim.

So'nggi besh-olti yilda ilm-fanning barcha yo'nalishlari rivojiga keng yo'l ochilmoqda. Xususan, matematika, kimyo, biologiya, axborot texnologiyalari, tibbiyot, madaniyat, san'atshunoslik, folklor va baxshichilik hamda yaqindagina tashkil etilgan Geologiya universiteti qatorida sotsiologiya institutining ochilishi juda quvonarli holdir.

Sotsiologiya instituti Prezidentimizning chuqur mushohadali, keng masshtabli, perspektiv mo'ljallarni loyihalovchi tafakkur qilish xususiyatlaridan kelib chiqsak, sotsiologiya instituti nafaqat ilmiy-amaliy, balki yuqori malakali, oliy toifali mutaxassis kadrlar tayyorlovchi ilmiy-ma'rifiy muassasa bo'ladi.

Bundan tashqari, mazkur institut zimmasiga butun dunyoda jadal yuz berayotgan global o'zgarishlar, faol va tez kechayotgan demokratik jarayonlar, aholining turli iqtisodiy, siyosiy va madaniy saviyasi, qarashlaridan kelib chiquvchi o'ziga xos tafakkur yuritish tarzi va xatti-harakatlariga samarali ta'sir ko'rsata olish, ularni lozim bo'lsa "yumshoq kuchlar", ma'naviyat va ma'rifat omillari orqali o'zgartira olishga qodir, O'zbekiston manfaatlariga

mos keluvchi pozitiv jamoatchilik fikrini shakllantirishdan iborat katta ijtimoiy funktsiya yuklatiladi.

Buning uchun mazkur institut o'zining birinchi qadamlaridanoq, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, to'g'rilik, halollik yo'lidan borishi, odamlarning o'y-fikrlarini haqqoniy ifodalashi, jamoatchilik fikrini muqaddas ma'naviyatimiz, inson qadrini ulug'lash negizida shakllantirishga intilishi zarur. Shu o'rinda qayd etish joizki, mamlakatimizda amal qilib kelayotgan ayrim sotsiologik markazlarning el-yurt oldidagi nufuzi ko'tarilmayotgani boisi ham jamiyatda yuz berayotgan tub o'zgarishlar mohiyatini to'laqonli ochib berishga intilmaganida, deb bilamiz.

Sotsiologiya instituti o'zining ilk qadamlaridanoq, oqilona me'yorni barqaror ushlashi, yangidan shakllanib kelayotgan ijtimoiy qatlamlarning sotsiologik qiyofasini ro'y-rost ko'rsatishi, odamlar nimalarni ko'proq o'ylayotgani, qanday maqsadlarga egaligi, rivojlanishning tabaqalararo kesimlardagi drayverlarini aniqlash, mamlakatimizning o'z taraqqiyotidagi yutuq va kamchiliklari, aholidagi shukronalik va noshukurlik, rozilik va norozilik, farovonlik va kambag'allik, to'qlikka sho'xlik va isrofgarchilikka berilish, g'ayratlilik va boqibeg'amlik, hayotimizga kirib kelgan va kelishi mumkin bo'lgan xavf va xatarlar, buguni va ertasiga ishonch va ishonchsizlik, imkoniyat izlash va boqimandalik, milliy g'urur va millatimizga bepisandlik, vatanparvarlik va kosmopolitizm masalalarini keng jamoatchilik nazariga operativ va haqqoniy etkazib berishi bilan o'z ma'naviy va ijtimoiy qiyofasiga ega bo'ladi.

Ayni vaqtda Sotsiologiya instituti mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan barcha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazuvchi tashkilotlar uchun o'ziga xos metodik markaz vazifasini o'tashi, ularning faoliyatini muvofiqlashtirishga ko'maklashishi, olimlar va izlanuvchilar tomonidan tayyorlangan tadqiqot dasturlari, anketalar, eksperiment, intervyu va boshqa tadqiqot o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlar, instrumentariylar va loyihalar yuzasidan malakali tavsiyalar berishni ham zimmasiga olishi lozim.

Sotsiologiya fani nafaqat real olamdagi axborotlar, balki virtual makondagi axborotlar bilan ham faol ish olib borishi muhim. Buning uchun, avvalo, jamiyatimizning ma'naviy intellektual yuzi bo'lgan obro'-e'tiborli shaxslar, nuroniylar, el-yurt oldida mavqe-martabasi ulug' insonlarning shaxsiy veb-saytlarini yaratish va ularni faollashtirish,

zarur bo'lsa, bunday katta hayot tajribasiga ega insonlarga ko'makchilar va IT sohasining mutaxassislarini biriktirish kerak. Bunday obro'li va xarizmatik shaxslar bugungi hayotimiz va dunyoda yuz berayotgan voqea va jarayonlar haqida, radio, televidenie hamda ijtimoiy tarmoqlardagi faktlarga o'zlarining malakali xulosalarini berib borishi, jamiyatda ijtimoiy va ma'naviy-siyosiy muhit barqarorligini asrashga xizmat qilishi shubhasiz.

Aynan shunday yondashuv, ya'ni jamiyatimizda yuz berayotgan voqea va jarayonlarga ommaviy axborot vositalari, radio va televidenie, internet orqali izhor etilayotgan axborotlar, ko'rsatuv va eshittirishlarning mazmuni, ijtimoiy qimmatini va aholi ongi va qalbiga etkazishi mumkin bo'lgan zararlarni tahlil etish, bir so'z bilan aytganda, aqlli monitoringni yo'lga qo'yish bugungi kunda ijtimoiy zaruratga aylandi. Mazkur jarayonlar mazmunini davlat idoralari rahbar va xodimlari emas, birinchi galda, jamiyatimizda katta obro'-e'tiborga sazovor xarizmatik shaxslarning baholab borishi bir tomondan, katta ijtimoiy rezonans hamda bosiqlik muhitini yaratsa, ikkinchi tomondan, sotsiologiya fanini ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy va ayniqsa, siyosiy sohalarda yuz berayotgan jarayonlarning barometriga aylantiradi.

Sotsiologiya instituti faoliyatida siyosiy dunyoqarashni shakllantirish masalasiga ham juda katta e'tibor qaratish zarur. Zero, siyosiy dunyoqarash har qanday boshqa nuqtai nazar (axloqiy, moddiy, ijtimoiy)larga qaraganda dominant mohiyat va kuchga ega. Misol uchun, agar biror-bir odamda muayyan boshqa davlat siyosati, madaniyati yoki o'sha davlat rahbariga simpatiya shakllanib qolgan bo'lsa, unga me'yoridan ortiqcha yon bosish, noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa ham uning tarafini olish uchun qattiq bahslarga kirishish, hatto bu borada o'z yaqinlari bilan nizoga borish holatlari ko'p kuzatilgan. SHu bois, siyosiy dunyoqarashning boshqa yo'nalishdagi dunyoqarashlarni o'z ortidan ergashtirib ketishi xavfini aslo e'tibordan chetda tutmaslik lozim.

Shuningdek, mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirishning besh muhim tashabbusini joriy etish jarayonini uzluksiz monitoring qilish, ayniqsa, aholining barcha tabaqalari vakillarining kitob o'qishi jarayonini jamoatchilik nazoratiga olish va odamlarga etkazib borish katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Bir so'z bilan aytganda, hamma narsa va islohotlarning o'z holicha rivojlanishini jamoatchilik ko'zi oldida maqsadli rivojlantirish holatiga o'tkazish ijobiy holdir.

Shu o'rinda yana bir jiddiy muammoni echish dolzarb masala bo'lib turibdi. Amaldagi lavozimlar bo'yicha davlat mehnat reestrda sotsiolog lavozimi ham, sotsiologlarning qaysi soha va yo'nalishlarda faoliyat yuritishi ham belgilanmagan. Shu bois, oliy ma'lumotli sotsiologlar o'zlari qaerdan ish topsa, o'sha joyda "nomutaxassis" maqomini zimmasiga olib, ishlab yuribdi. Aksariyati esa o'zi tanlagan sohadan voz kechib, ikkinchi oliy ma'lumot olib, maqsad va hayot tarzini o'zgartirib ketmoqda. Shu bois, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligidagi lavozimlar bo'yicha mehnat reestriga turli vazirlik va tashkilotlar tizimida sotsiologiya yo'nalishi doirasida sotsiolog shtati va lavozimini joriy etish zarur.

Yangi O'zbekiston xalqchil, demokratik va inson qadrini ulug'lash jamiyatiga aylanar ekan, har bir soha, yo'nalish va tarmoqlar kesimida 30 nafardan iborat nufuzli ekspert guruhlari tarkibini jamoatchilik fikri va tavsiyalari asosida shakllantirish ham maqsadga muvofiq. Bunday ekspertlar tarkibini faollik ko'rsatkichlari negizida har olti oyda yangilash, to'ldirish, ba'zilarini chiqarib turish amaliyotini joriy qilish kerak. Ekspert guruhlari aholining turli tabaqalari vakillari orasida haqqoniy jamoatchilik fikrini davlatimiz va jamiyatimiz mantig'iga mos holda ijobiy yo'nalishda shakllantirishda katta rol o'ynagan bo'lur edi.

Adabiyotlar:

1. Begmatov A. Sotsiologiya asoslari. Andijon, 2015.
2. Ilhomov A. O'zbekiston istiqbollari: kontseptual model tuzish tajribasi. J. Xalq va demokratiya. 2014, №7.
3. Kapitonov E.A. Sotsiologiya XX-veka. Istoriya i texnologiya. Rostov na Donu, 2016.
4. Ubaydullaeva R.T., Haydarov A. Sotsiologiya tarixi. T.,2013.
5. Nurali Nishonalievich, S. . "TODAY'S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY: TODAY'S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY". Central Asian Journal of Innovations and Research, vol. 4, May 2022, <http://www.sciencepublish.org/index.php/cajir/article/view/187>.